

УДК 061.213(470+571) «2005/2012»

В. В. Піткевичкандидат історичних наук, викладач кафедри всесвітньої історії
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІЖНОГО ОБ'ЄДНАННЯ «НАШІ» В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У 2005-2012 РОКАХ

Стаття висвітлює певні аспекти діяльності молодіжного об'єднання «Наші», а також особливості його взаємодії з владою та опозицією Російської Федерації на початку XXI ст. Розкриває значення об'єднання для молоді та визначає його вплив на політичне життя Росії.

Ключеві слова: влада, опозиція, молодь, молодіжне об'єднання, молодіжна організація, молодіжний рух, молодіжна політика, політична партія, політична боротьба, політичний курс, політичні акції, пікет, мітинг.

Статья освещает некоторые аспекты деятельности молодежного объединения «Наше», а также особенности его взаимодействия с властью и оппозицией Российской Федерации в начале XXI в. Раскрывает значение объединения для молодежи и определяет его влияние на политическую жизнь России.

Ключевые слова: власть, оппозиция, молодежь, молодежное объединение, молодежная организация, молодежное движение, молодежная политика, политическая партия, политическая борьба, политический курс, политические акции, пикет, митинг.

The activity of the youth association «Nashi» is considered in order to determine its impact on youth and the political process in the Russian Federation at the beginning of the XXI century. And also determine the degree of dependence of the association from the authorities.

The movement «Nashi» refers to the right-centered spectrum of youth associations with full dependence on power. The union was mostly engaged in political activities, youth agitated for power. The activity aimed at protecting the political interests of Putin allowed «Nashi» to become the largest and most influential youth association of Russia at the beginning of the XXI century. They managed to win the struggle for youth in opposition youth associations, but they did not become an effective defender of youth. The youth were considered by the leaders of the association as one of the resources in the political process. After the re-election of Putin to the third term of office, the need to unite «Nashi» has disappeared, so in 2012 this association was dissolved. Therefore, it can be argued that this association was a political power project.

Key words: government, opposition, youth, youth association, youth organization, youth movement, youth policy, political party, political struggle, political course, political actions, picket, rally.

Постановка проблеми. На початку XXI ст. в Російській Федерації все більше приділяється увага молодіжним об'єднанням політичного спрямування. І влада, і опозиція розуміли, що молодь – це один із ресурсів у боротьбі за владу. Із 2005 р. російські політичні сили особливо активно підтримували молодіжні об'єднання. У цей період влада спрямовує сили на реорганізацію вже існуючих молодіжних об'єднань і на створення нових.

Одним із таких новостворених політичних молодіжних об'єднань був рух «Наші». Дане об'єднання було створено у 2005 р. з ініціативи адміністрації президента В. Путіна. Очолив рух В. Якеменко, який до цього п'ять років керував іншим молодіжним об'єднанням влади «Ті, що йдуть разом» [2; 8, с. 260].

Незважаючи на очевидний зв'язок руху «Наші» з владою та адміністрацією президента В. Путіна, офіційно об'єднання позиціонувало себе як незалежна структура,

яка поділяла погляди влади, але була самостійною і діяла на підставі рішень більшості членів руху. Внаслідок цього виникає питання, чи дійсно дане молодіжне об'єднання приймало рішення самостійно та діяло згідно настроїв її членів, чи все ж діяла за вказівки кураторів із Кремля. Окрім цього, виникає ще ряд питань. Зокрема, чи можна стверджувати, що інтенсивний розвиток об'єднання (станом на 2008 р. налічувалось близько 150 тис. членів та 50 регіональних відділень [6]) був результатом вдалої роботи самого руху, а велика підтримка серед населення – свідчення того, що об'єднання насамперед діяло в інтересах молоді. Окрім цього, незрозуміло, чому одне з найбільших і найуспішніших молодіжних об'єднань Росії в пострадянський період припинило своє існування у 2012 році. І зрештою, яку роль об'єднання «Наші» відіграло в системі молодіжних об'єднань влади.

Аналіз актуальних досліджень. Література, що використовувалася під час роз-

робки даної тематики має різне походження та належить до різних галузей науки, що дозволяє розглядати різноманітні аспекти діяльності молодіжного руху «Наші». Але при цьому відчувається брак робіт історичного характеру.

Дослідження, використані в розробці тематики, можна поділити за кількома критеріями. За походженням – це переважно праці російських авторів та західних дослідників. У свою чергу, роботи російських дослідників розділені на дві підгрупи.

До першої підгрупи відносяться дослідження, що безпосередньо висвітлюють діяльність конкретних об'єднань, у тому числі й руху «Наші». Так, у роботі М. Борисова [1] висвітлюється формальна та неформальна залежність молодіжних об'єднань від партій та олігархічних кіл. На думку автора, цілковита залежність політичних молодіжних об'єднань від партій є характерною рисою молодіжного руху Росії в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

У дослідженнях Т. Станової [12], О. Лоскутової [8] відзначається доволі високий ступінь агресивності в діяльності руху «Наші», підкреслюється залежність об'єднання від влади та цілковита солідарність із політичним курсом В. Путіна. Також автори зазначають вплив суспільно-політичних подій в Україні на розвиток молодіжних об'єднань у Росії. Розглядаються аспекти «кольорових революцій» та участь у них молоді й молодіжних об'єднань. Т. Станова [12] пов'язує появу у 2005 р. руху «Наші» з можливістю проведення в Росії «кольорової революції». У цьому контексті об'єднання «Наші» розглядається як один із головних факторів протидії цьому явищу в молодіжному середовищі Росії.

В роботі Д. Головоненко [4] проведено ґрунтовне історичне дослідження розвитку та діяльності молодіжних об'єднань у сучасній Росії. У праці І. Яковлева, Ю. Ришкіної та О. Лоскутової [14] наведені політичні програми та біографії лідерів провідних молодіжних об'єднань Росії.

До другої підгрупи відносяться дослідження загального характеру, в яких молодь і молодіжні об'єднання розглядаються як соціальна група і соціальний інститут. Зокрема у дослідженні В. Дорофєєва [5] ро-

зглянуто вплив молоді та молодіжних організацій на суспільно-політичне життя Росії в кінці ХХ – на початку ХХІ століття.

Західна історіографія представлена працями М. Herpen [15], L. Harding [17], R. Oliphant [16]. Зазначені дослідники сходились на думці, що сучасна влада в Росії, на чолі з В. Путіним, спрямувала зусилля на те, щоб оволодіти свідомістю молодого покоління, для створення нової держави, в якій молодь стане його опорою. L. Harding [17], R. Oliphant [16] підкреслювали, що створені рухом «Наші» літні табори для молоді виховували в нового покоління росіян антидемократичні цінності й культивували ідеї шовінізму. А М. Herpen [15] зазначав, що «Наші» були створені владою для проведення агресивної політики проти опозиції та стримування активності її молоді з метою недопущення здійснення «кольорової революції» в Росії.

Загалом іноземні автори у своїх дослідженнях демонстрували негативне ставлення до влади та В. Путіна. Негативно оцінювалась і діяльність провладних молодіжних об'єднань РФ у період його правління. Але при цьому відзначалося, що провладні молодіжні організації (у тому числі і «Наші») були найбільш масовими та впливовими в молодіжній політиці Росії на початку ХХІ ст.

Мета роботи – визначення впливу руху «Наші» на молодь та політичний процес у Російській Федерації на початку ХХІ ст., а також визначення ступеня залежності руху «Наші» від влади.

Виклад основного матеріалу. Від моменту свого створення об'єднання «Наші» позиціонувало себе як пропрезидентський та антиреволюційний рух. Воно ставило за мету збереження існуючого режиму з м'якою заміною правлячих еліт. Головними опонентами руху були ліберали, комуністи та всі ті, хто виходив на вулиці міст із протестами проти влади. «Наші» виконували роль альтернативної вуличної сили, готової діяти агресивно проти деструктивних об'єднань. Войовничість простежується навіть у назвах посад у структурі організації. А в самій назві руху закладено розуміння, що є наші, а є не наші, тобто вороги, під

якими маються на увазі організації опозиційного спрямування.

Об'єднання не приховувало, що його діяльність, як і діяльність «Тих, що йдуть разом», координувалася посадовцями з адміністрації президента, зокрема В. Сурковим. Окрім цього, зустріч із керівниками організації «Наші» проводив і сам В. Путін. Близькість руху не лише до владних еліт Росії, а саме до В. Путіна простежується в багатьох моментах, зокрема й у діяльності [12, с. 1–2].

Діяльність «Наших» була досить різноманітна й активна, але головним пріоритетом була політика. Політичний підтекст був присутній у всіх напрямках і формах діяльності цієї організації. Одним із перших масштабних заходів організації «Наші» була акція «Наша перемога», що відбулася 15 травня 2005 р. в Москві. Під час акції 50 тисяч молодих активістів вшанували подвиг ветеранів Другої світової війни. Вбачаючи загрозу для незалежності Росії, що, на думку активістів, надходила від США, учасники акції пообіцяли боротися за суверенітет держави [9].

Акції, на яких організацією акцентувалась увага на зовнішній загрозі та лунали звинувачення на адресу інших держав, стали регулярними. Зокрема, влітку 2006 р. комісари організації пікетували будівлю посольства Великобританії. Члени об'єднання звинувачували посла Ентоні Брентона у підтримці опозиційного об'єднання «Інша Росія» [11].

3 березня 2008 р. активісти організації провели акцію «Росія вперед!», на якій біля посольства США в Москві виступили проти міжнародних спостерігачів, які говорили про порушення під час голосування на президентських виборах РФ 2 травня 2008 р. [10].

Окрім цього, «Наші» впроваджували в життя ідею народного єднання, котру активно пропагувала влада. Тому з 4 листопада 2005 р., з моменту започаткування «Дня народного єднання», активісти організації «Наші» були постійними його учасниками. Щорічно в цьому заході по всій країні брали участь близько 100 тисяч членів організації. Під час мітингів активісти висловлю-

вали підтримку політичному курсу влади та В. Путіна.

«Наші» завжди проводили свої акції з широким розмахом, особливо коли це стосувалося підтримки В. Путіна. Це відбувалося: під час мітингу, що мав назву «Зв'язковий Президента» (25 березня 2007 р.); під час передвиборчої кампанії до Державної Думи РФ в грудні 2007 р. та 2011 р.; під час виборів Президента РФ у березні 2008 р. та 2012 р. та інших політичних подій в сучасній історії Росії. При цьому активісти займалися не лише мітингами й агітацією, а ще проводили своєрідний «громадянський контроль», який мав за мету не дозволити опозиції прийти до влади та повторити в Росії «помаранчеву революцію». Як наслідок – «Наші» разом з іншими провладними силами не допустили «Кольорової революції» в Росії на початку ХХІ ст. Але агресивність і радикальність «Наших» мали негативні наслідки. У діяльності руху чітко простежувався антидемократичний характер, що сприяв формуванню в Росії авторитаризму. Тому в західному інформаційному полі рух «Наші» висвітлювався в негативному ракурсі. А оскільки зв'язок із вищим керівництвом Російської Федерації був загальноновизнаний, то антидемократична діяльність «Наших» сприймалася як один із методів роботи влади із суспільством. Тобто, антидемократичність та антигуманність визнавалися характерними рисами влади В. Путіна [8, с. 266].

Діяльність організації в галузі культури також супроводжувалася політикою. Усі значні історичні й культурні події, що мали значення для суспільства Росії, «Наші» не оминали, але проводили їх у своєму ідейному руслі. Так, у серпні 2007 р. організація провела масштабний двохтижневий веломарафон під назвою «Дорога свободи – 2007». Цей марафон проходив за маршрутом Нижній Новгород – Кострома – Ярославль – Іваново – Владимир – Москва і був присвячений 395-й річниці першій битві ополчення К. Мініна та Д. Пожарського з польським військом.

Важливе значення в культурно-просвітницькій та виховній роботі організації мав проект «Селігер». Починаючи з 2005 р., щорічно організація проводила для

своїх активістів з різних регіонів країни кількатижневий зліт на озері Селігер, що в Тверській області. Із кожним роком даний захід розширювався і мав велику популярність. У подальшому збір на Селігері дістав назву форуму, на якому учасники не тільки відпочивали й оздоровлювались, а ще мали можливість навчатись основам адміністративної та громадської роботи. Проводилися тренінги з організації масових зібрань та мітингів. Молодь вчили як ефективно протистояти політичним та ідейним опонентам. Селігер відвідували різноманітні відомі політичні діячі, зокрема С. Марков, В. Сурков, Р. Кадиров, також служителі православної церкви В. Чаплін, А. Кураєв. Усі вони створювали в молодих людей образ держави, що будувала діюча влада, тому можна стверджувати, що проект «Селігер» мав дуже сильний пропагандистський ефект на молодь Росії. Молодь готували до боротьби з політичними опонентами влади, видаючи їх за ворогів держави. Тому на Селігері та в подібних йому таборач у свідомості молодих людей виховувалась політична нетерпимість до опонентів влади [16; 17; 214, с. 268–271].

Окрім щорічних політичних заходів та заходів, приурочених до передвиборчих перегонів, «Наші» мали декілька довгострокових проектів. Починаючи з літа 2007 р. організація запустила проект з упровадження основ православ'я в середніх загальноосвітніх закладах. У цілому до 2008 р. «Наші» мали такі проекти, як «Наша армія» – підтримка військовослужбовців та підготовка юнаків до служби в армії; «Нова освіта» – розвиток системи освіти; «Наші будівельники» – будівельні загони, складені з молоді організації; «Кадри для модернізації країни» – підготовка молодих політиків; «Наші вибори» – підготовка агітаційної роботи під час передвиборчих перегонів; «Добровільна молодіжна дружина» – загони молодих людей, які слідкували за дотриманням суспільного порядку; «Розумна Росія» – проект зі створення нової політичної партії молоді [7].

«Наші» займались молоддю всебічно. Вони не обмежувалися лише лозунгами та PR-акціями, їх вплив на молодь здійснювався через різноманітні форми та формати діяльності. Треба визнати, що така робота,

хоч і має пропагандистське підґрунтя, але при цьому є досить ґрунтовною та ефективною. Тому проекти «Наших» мали вплив на молодь та її політичну орієнтацію. Маючи фінансову й адміністративну підтримку з боку влади «Наші» досягнули того, чого не змогли десятки інших політичних молодіжних об'єднань. В першу чергу – це народна популярність. Громадяни Російської Федерації по різному ставилися до діяльності «Наших», але те, що про них знали по всій Росії – це факт. Проте стати новим комсомолом їм не судилося. Починаючи з 2008 р. зазначені вище проекти почали закривати. Поступово об'єднання почало зменшувати свою активність. 4 квітня 2012 р. В. Якеменко заявив, що історія організації «Наші» закінчена [7]. 21 травня 2012 р. на Федеральному З'їзді було прийнято рішення про закриття молодіжної організації «Наші» і створення на її базі політичної партії «Розумна Росія» [3].

Закриття найбільшої та найвпливовішої молодіжної організації Росії початку ХХІ ст., що перебувала на піку розвитку, свідчить про те, що вона виконала поставлені владою завдання і вже не була потрібною. Головне завдання, яке виконала організація «Наші», – це зменшення ролі опозиційного молодіжного руху і недопущення до влади опозиції шляхом революції. Тому після повернення у 2012 р. В. Путіна на президентський пост уже не було потреби тримати таку величезну організацію, яка до того ж потребувала великих коштів на її утримання.

На підставі вище зазначеного можна зробити висновок, що рух «Наші» – це провладне правоцентристське молодіжне об'єднання з чіткою ієрархією, де ініціатива надходила згори. Рух «Наші» став найбільшим і найвпливовішим молодіжним об'єднанням Росії свого часу, що мав вплив як на молодь, так і на політичний процес. «Наші», разом з іншими політичними силами, що підтримували владу, не допустила в Росії революції, але основні проблеми, що турбували молодь і суспільство, вирішеними ними не були. Усе це дозволяє говорити, що молодіжне об'єднання «Наші» захищало, в першу

чергу, не інтереси молоді та громадян

Росії, а владу й особисто В. Путіна.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисов Н.А. Молодежные организации российских политических партий: эффективность использования «молодежного ресурса» в политике / Н.А. Борисов // Вестник Пермского государственного университета. Серия : Политология. – 2008. – № 1(3). С. 17-27.
2. Биография Якеменко В.Г. [Электронный ресурс] / Материалы з інформаційного видання РІА «Новості». – Режим доступу: <http://ria.ru>
3. Глава Росмолодѣжи Василий Якеменко создает новую партию [Электронный ресурс] / Материалы з інформаційного видання Rukavkaz.ru. – Режим доступу: <http://rukavkaz.ru/2273-2/>
4. Головоноенко Д.В. Политическая активность молодѣжи в современной России / Д.В. Головоноенко // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2012. – № 3(13). – С. 141-143.
5. Дорофеев В.И., Чекарев Э.В. Политическое участие молодежи в современной России // Известия Саратовского университета. Серия: Социология. Политология. 2007. Т. 7. Вып. 1. – С. 75-83.
6. Комиссара движения «Наші» назначили руководителем государственного комитета по молодежной политике [Электронный ресурс] / Материалы з офіційного сайту «Наші». – Режим доступу: <http://nashi.su/news/21253>
7. Кузьменкова О., Винокурова Е. Наших закрывают [Электронный ресурс] / О.Кузьменкова // Материалы з інформаційного видання Газета. Ru. – Режим доступу: http://www.gazeta.ru/politics/2012/04/06_a_4151693.shtml37
8. Лоскутова Е. Юная политика. История молодежных политических организаций современной России / Лоскутова Е. – М.: Центр Панорама, 2008. – 424 с.
9. Наша победа: более 60 тысяч человек приняли участие в патриотической акции в Москве [Электронный ресурс] / Материалы з офіційного сайту «Наші». – Режим доступу: <http://www.nashi.su/news/137>
10. «Наші» пикетировали посольство США в Москве [Электронный ресурс] / Материалы з інформаційного видання Vesti.Ru. – Режим доступу: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=166996>
11. Охранникам Антони Brentона придется ответить за избиение «Наших» [Электронный ресурс] / Материалы з офіційного сайту «Наші». – Режим доступу: <http://nashi.su/news/11309>
12. Становая Т. Молодежные организации в современной России [Электронный ресурс] / Т. Становая // Электронная Библиотека Гумер. – Режим доступу: <http://www.gumer.info>
13. Хроники основных событий государственной молодежной политики [Электронный ресурс] / Сост.: В.В. Нехаев, Т.Г. Нехаева. – Режим доступу: <http://vmo.rgub.ru/policy/chronicle.php>
14. Яковлев И., Рышкіна Ю., Лоскутова Е. Молодежные политические организации: Программы и люди / И.Яковлев, Ю.Рышкіна, Е.Лоскутова и др. – М.: РОО Центр Панорама, 2007. – 150 с.
15. Herpen M. Putin's wars: the rise of Russia's new imperialism / Marcel Van Herpen. – Maryland: Rowman & Littlefield, 2014. – 289 p.
16. Oliphant R. Seliger Camp's Growing Pains [Электронный ресурс] / Roland Oliphant // Moscow News. – 2009. – Режим доступу: http://www.rulit.me/books/putin-039-s-wars-the-rise-of-russia-039-s-new-imperialism-read-341483-37.html#n_371
17. Harding L. Welcome to Putin's Summer Camp [Электронный ресурс] / Luke Harding // The Guardian. – 2008. – Режим доступу: <https://www.theguardian.com/world/2008/jul/24/russia>

REFERENCES

1. Borysov N.A. Molodizhni orhanizatsiyi rosiys'kykh politychnykh partiy: efektyvnist' vykorystannya "molodizhnoho resursu" v politytsi / N.A. Borysov // Vestnyk Perms'koho derzhavnogo universytetu. Seriya: Politolohiya. - 2008. - № 1 (Z). - S. 17-27.
2. Biohrafyya Yakemenko V.H. [Elektronnyy resurs] / Materialy z informatsiynoho vydannya RIA "Novyny". - Rezhym dostupu: <http://ria.ru>
3. Hlava Rosmolodzhezhy Vasylyy Yakemenko stvoryuye novu partiyu [Elektronnyy resurs] / Materialy z informatsiynoho vydannya Rukavkaz.ru. - Rezhym dostupu: <http://rukavkaz.ru/2273-2/>
4. Holovononko D.V. Politychna aktyvnist' molodi v suchasniy Rosiyi / D.V. Holovononko // Istorychna ta sotsial'no-prosvitnyts'ka dumka. - 2012. - № 3 (13). - S. 141-143.
5. Dorofeyev V.I., Chekmarev E.V. Politychne uchast' molodi v suchasniy Rosiyi // Yzvestyia Saratovs'koho universytetu. Seriya: Sotsiolohiya. Politolohiya. 2007. T.7. Vyp 1. - S. 75-83.
6. Komysara rukhu "Nashi" pryznachyly kerivnykom derzhavnogo komitetu z molodizhnoyi polityky [Elektronnyy resurs] / Materialy z ofitsiynoho saytu "Nashi". - Rezhym dostupu: <http://nashi.su/news/21253>
7. Kuz'menkova O., Vynokurova E. Nashi zakryvayut' [Elektronnyy resurs] / O.Kuz'menkova // Materialy z informatsiynoho vydannya Hazeta. Ru - Rezhym dostupu: http://www.gazeta.ru/politics/2012/04/06_a_4151693.shtml37
8. Loskutova E. Yuna polityka. Istoriya molodizhnykh politychnykh orhanizatsiy suchasnoyi Rosiyi / Loskutova E. - M.: Tsentr Panorama, 2008. - 424 s.
9. Nasha pobeda: bil'she 60 tysyach lyudey vzyaly uchast' u patriotychniy aktsiyi v Moskvi [Elektronnyy resurs] / Materialy z ofitsiynoho saytu «Nashi». - Rezhym dostupu: <http://www.nashi.su/news/137>
10. «Nashi» piketuvaly posol'stvo SSHA v Moskvi [Elektronnyy resurs] / Materialy z informatsiynoho vydannya Vesti.Ru. - Rezhym dostupu: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=166996>
11. Okhrannnykam Antoni Brentona dovedet'sya vidpovisty za vbyvstvo "Nashykh" [Elektronnyy resurs] / Materialy z ofitsiynoho saytu "Nashi". - Rezhym dostupu: <http://nashi.su/news/11309>

12. Stanovaya T. *Molodězhnye orhanyzatsyy v sovremennoy Rossyy* [Електронний ресурс] / T. Stanova // *Elektronna Biblioteka Humer*. - Rezhym dostupu: <http://www.gumer.info>
13. *Khronika osnovnykh podiy derzhavnoyi moloddyu polityky* [Elektronnyy resurs] / Sostavytely: V.V. Nekhaev, T.H. Nekhayeva. - Rezhym dostupu: <http://vmo.rgub.ru/policy/chronicle.php>
14. Yakovlev I., Ryshkyna YU., Loskutova E. *Molodizhni politychni orhanizatsiyi: Prohramy ta lyudy* / I. Yakovlev, YU.Ryshkyna, E.Loskutova ta in. - M.: ROO Tsentr Panorama, 2007. - 150 s.
15. Herpen M. *Putin's wars: the rise of Russia's new imperialism* / Marcel Van Herpen. - Maryland: Rowman & Littlefield, 2014. - 289 p.
16. Oliphant R. *Seliger Camp's Growing Pains* [Електронний ресурс] / Roland Oliphant // *Moscow News*. - 2009. - Режим доступу: http://www.rulit.me/books/putin-039-s-wars-the-rise-of-russia-039-s-new-imperialism-read-341483-37.html#n_371
17. Harding L. *Welcome to Putin's Summer Camp* [Електронний ресурс] / Luke Harding // *The Guardian*. - 2008. - Режим доступу: <https://www.theguardian.com/world/2008/jul/24/russia>